

ТАЙМ МЕНЕДЖМЕНТ: ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВРЕМЕНЕМ

Юлдашева Дилноза Бекмуродовна

Доцент кафедры «Узбекского языка и литературы»

Самаркандский институт экономики и сервиса,

dilyuldasheva83@gmail.com

Элбек Рузикулов

Студент факультета «Бухгалтерский учёт и менеджмент» ,

Самаркандский институт экономики и сервиса.

elbek.ruziqulov712@gmail.com

Аннотация: Статья рассматривает концепцию тайм менеджмента, его ключевые принципы и методы, а также практические инструменты для оптимизации использования времени. Описываются основные проблемы, с которыми сталкиваются люди в управлении своим временем, и предлагаются решения для их решения. В конце статьи представлен список литературы для дальнейшего изучения темы.

Ключевые слова: Тайм менеджмент, эффективность, производительность, управление временем, приоритеты, планирование.

Annotatsiya: Maqolada vaqtni boshqarish tushunchasi, uning asosiy tamoyillari va lari ko‘rib chiqiladi. Odamlar o‘z vaqtlarini boshqarishda duch keladigan asosiy muammolarni tavsiflaydi va ularni hal qilish yo‘llarini taklif qiladi. Maqolaning oxirida mavzuni keyingi o‘rganish uchun foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati keltusullari, shuningdek, vaqtdan foydalanishni optimallashtirishning amaliy vositairilgan.

Kalit so‘zlar: Vaqtni boshqarish, samaradorlik, mehnat unumdorligi, vaqt bilan foydalanish, ustuvorliklar, rejalashtirish.

Введение.

Тайм менеджмент – это система организации времени, направленная на повышение производительности и эффективности. В современном мире, насыщенном информацией и задачами, умение эффективно распоряжаться временем становится ключевым навыком для достижения успеха как в работе, так и в личной жизни.

Основные аспекты тайм менеджмента

Планирование: Основой эффективного тайм менеджмента является планирование. Это включает в себя определение целей, разбиение их на конкретные задачи и определение приоритетов.

Установление приоритетов: Задачи следует распределять по степени их важности и срочности. Это помогает сосредоточиться на наиболее значимых задачах и избежать потери времени на незначительные дела.

Использование инструментов: Существует множество инструментов и методик тайм менеджмента, таких как метод Помодоро, матрица Эйзенхауэра, GTD (Getting Things Done) и другие. Выбор конкретного метода зависит от индивидуальных предпочтений и потребностей.

Делегирование и отказ: Важным аспектом эффективного управления временем является умение делегировать задачи другим людям и научиться говорить «нет» неважным или излишним запросам.

Анализ и коррекция: Регулярный анализ использования времени позволяет выявлять проблемные моменты и корректировать стратегию управления временем для достижения лучших результатов.

Методы тайм менеджмента:

Метод Pomodoro: Этот метод предполагает работу в течение определенных периодов времени (обычно 25 минут), называемых «помидорами», с последующим коротким перерывом. После нескольких «помидоров» делается более длительный перерыв. Этот подход помогает сохранить фокус и повысить продуктивность.

GTD (Getting Things Done): Разработанный Дэвидом Алленом, этот метод предполагает разбиение задач на конкретные проекты и действия. Он также включает в себя регулярный процесс обзора целей, планов и списков дел для управления задачами и стрессом.

Матрица Эйзенхауэра: Этот метод основан на распределении задач по квадрантам в зависимости от их важности и срочности. Он помогает приоритизировать задачи и определять, что делать сразу, что отложить, что делегировать и что избежать.

ABCDE метод: Этот метод предлагает присвоить приоритет задачам, используя буквенные метки от А до Е в зависимости от их важности. Задачи маркируются и организуются в порядке убывания приоритета, чтобы обеспечить более эффективное управление временем.

Эти методы могут быть применены как по отдельности, так и в комбинации друг с другом в зависимости от индивидуальных предпочтений и потребностей.

Вывод: Тайм менеджмент играет ключевую роль в повседневной жизни, помогая людям эффективно использовать свое время и достигать поставленных целей. Путем планирования, установления приоритетов, использования инструментов, делегирования и анализа результатов можно добиться значительного увеличения производительности и снижения стресса. Осознанное управление временем не только способствует достижению личных и профессиональных целей, но и улучшает качество жизни, позволяя больше времени уделять важным для себя аспектам жизни, таким как семья, друзья, хобби и саморазвитие.

Список литературы:

1. Ковальчук, А. «Тайм-менеджмент: как управлять временем и жизнью», Издательство «Альпина Паблишер», 2020.
2. Карр, Э. «Не делай этого: время управлять тобой, а не ты им», Издательство «Манн, Иванов и Фербер», 2018.
3. Аллен, Д. «Как привести дела в порядок. Искусство продуктивности без стресса», Издательство «Вильямс», 2019.
4. Ковердинг, Б. «Искусство неторопливости. Управление временем и собой», Издательство «Манн, Иванов и Фербер», 2017.
5. Yuldasheva D.B. Iqtisodiy munosabatlarda terminologiyaning ahamiyati / Ilm-fan va ta'lim ilmiy jurnali 2181-4325 15.03.2024. № 3(18) 88-91 betlar.
6. Yuldasheva D.B. Iqtisodiyot sohasida til texnologiyasining kelajagi / Ilm-fan va ta'lim ilmiy jurnali 2181-4325 15.03.2024. № 3(18) 91-95 betlar.
7. Юлдашева Д.Б. Лингвистика: история, основные понятия и последние развития / Университет общественной безопасности республики Узбекистан / Сборник материалов/ II международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы методики преподавания русского языка», 4 марта 2024 г. 387-390 стр.
8. Yuldasheva D.B. Iqtisodiy atamalarning lingvistik evolyutsiyasi: inglizcha so'zlar global biznes aloqalaridagi o'rni / Университет общественной безопасности республики Узбекистан / Сборник материалов/ II международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы методики преподавания русского языка», 4 марта 2024 г. 409-411 стр.

9.Yuldasheva D.B. Anqlik kuchi: to‘g‘ri atamalar ishlab chiqarish samaradorligi Университет общественной безопасности республики Узбекистан /Сборник материалов/ II международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы методики преподавания русского языка», 4 марта 2024 г. 412-415 стр.

10.Yuldasheva D.B.Tilning kuchi: Iqtisodiy atamalarni tarjima qilishda lingvomadaniy muammolarni hal qilish O‘zbekiston Respublikasi Ichki Ishlar Vazirligi Farg‘ona akademik litseyi “Filologiya va fanlarni o‘qitishning dolzarb masalalari” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materialllari, Farg‘ona -2024-yil 234-237 betlar.

11.Yuldasheva D.B.Language and style signatures – empirical experience in the use of speech genres American Journal of language, Literacy and Learning in STEM Education Volume 02, Issue 03, March 14, 2024/ ISSN €: 2993-2769 P. 312-316